

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Сеитниязов Камарбек Парахатович

Самостоятельного соискателя Каракалпакского государственного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024520>

Аннотация: В данной статье анализируются правовые основы, особенности и некоторые проблемы развития знаний и навыков государственных гражданских служащих в городских и районных хокимиятах, а также мнения, высказанные местными и зарубежными учеными.

Ключевые слова: органы местного государственного управления, государственный гражданский служащий, повышение квалификации, переподготовка, правовые основы.

В настоящее время одним из важных этапов прохождения государственной гражданской службы в местных органах власти является непрерывное повышение профессиональной компетенции сотрудников. Это связано с тем, что успешная реализация целей, определенных стратегией развития Нового Узбекистана, во многом зависит от знаний, навыков и компетенций государственных служащих. Образование играет особую роль в повышении знаний и квалификаций государственных гражданских служащих.

В соответствии с 42-й статьей Закона "О государственной гражданской службе", целью постоянного повышения профессиональной компетенции государственного гражданского служащего является создание условий для усвоения необходимых знаний, умений и навыков, которые обеспечивают эффективное выполнение его обязанностей. Основными формами постоянного повышения квалификации являются переподготовка, повышение квалификации и самостоятельное обучение. Переподготовка представляет собой образовательный процесс, организованный с целью освоения дополнительных профессиональных знаний и умений, необходимых для эффективной работы. Повышение квалификации направлено на улучшение и обновление профессиональной компетенции, а самостоятельное обучение - это процесс повышения квалификации, который осуществляется в свободное от работы время для приобретения новых знаний и опыта.

Таким образом, согласно законодательству, сотрудники местных хокимиятов могут развивать свои знания и навыки в трех формах: переподготовки, повышения квалификации и самостоятельного обучения.

В настоящее время на практике повышение квалификации сотрудников хокимиятов можно разделить на следующие формы:

- онлайн: государственный служащий получает образование на определенной электронной платформе, не покидая рабочего места.
- офлайн (традиционный): служащий направляется на обучение в центр повышения квалификации на основании соответствующего приказа, при этом он временно освобождается от своих рабочих обязанностей.

По срокам повышения квалификации выделяются:

- Краткосрочное повышение квалификации: курсы до 30 часов.
- Среднесрочное повышение квалификации: курсы от 30 до 60 часов.
- Долгосрочное повышение квалификации: курсы свыше 60 часов.

По месту проведения повышения квалификации:

- Местное: на территории Республики Узбекистан.
- Зарубежное: в странах за пределами Узбекистана.

Повышение квалификации государственных служащих делится на:

- Государственные центры повышения квалификации, учредителем которых является государство.
- Частные центры повышения квалификации, учредителями которых являются юридические и физические лица.

По программам повышения квалификации можно выделить:

- Курсы для руководящих кадров.
- Курсы для специалистов.

На сегодняшний день квалификация государственных служащих непрерывно повышается во всех направлениях. Согласно данным Агентства по развитию государственной службы, в период с 2020 по 2023 годы было организовано более 90 учебных курсов для государственных служащих, в которых участвовали 68 788 человек. Кроме того, с целью эффективной организации деятельности новых назначенных хокимов и их команд были проведены экспресс-тренинги для 1 480 государственных служащих. Также для изучения опыта развитых стран и обмена практиками было организовано 15 учебных курсов с участием ведущих ученых и экспертов из Италии, Великобритании, ОАЭ, Сингапура, Латвии и России, в которых приняли участие более 500 руководителей и

специалистов. В онлайн-формате повысили квалификацию 56 494 государственных служащих.

Безусловно, в этих учебных курсах также повышали квалификацию сотрудники местных хокимиятов Республики Каракалпакстан. В 2023 году 104 специалиста прошли обучение в офлайн-формате, а все заместители хокимов обучались онлайн на платформе БИИМ. В 2024 году в центре повышения квалификации при Каракалпакском государственном университете были развиты знания и навыки 108 специалистов.

На сегодняшний день государственные служащие в хокимиятов разделены на два контингента и обучаются на курсах повышения квалификации по отдельным утвержденным учебным планам. Хокимы и их заместители участвуют в руководящих программах Академии государственного управления и ее региональных филиалах, в то время как специалисты хокимиятов проходят обучение в центрах повышения квалификации и высших учебных заведениях.

Несмотря на то что ежегодно сотрудники 17 хокимиятов участвуют в различных курсах повышения квалификации как в онлайн, так и в традиционном формате, в этой области все еще существуют специфические проблемы.

В частности, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года УП-5843, государственные органы и организации обязаны ежегодно обеспечивать сотрудников государственной гражданской службы прохождением коротко срочных курсов повышения квалификации

(от 30 до 60 часов). Однако в настоящее время отсутствует четкий источник финансирования для повышения квалификации сотрудников хокимиятов, что приводит к проблемам в их регулярном обучении.

Кроме того, в Республике Каракалпакстан существует только 7 государственных учреждений для переподготовки и повышения квалификации, которые не могут предложить возможности для развития "hard skills" и "soft skills" в области государственного управления. Отсутствие частных центров повышения квалификации также создает трудности в организации регулярных курсов для сотрудников хокимиятов.

В заключение, следует отметить, что эффективность работы государственных органов и организаций непосредственно зависит от знаний, умений и навыков их сотрудников. Профессиональные качества

государственных служащих оказывают влияние на общественное мнение. Таким образом, каждая государственная служащая должна организовывать свою деятельность на основе знаний и умений, руководствуясь принципом добросовестного служения народу, что является важным фактором в достижении статуса нашей страны среди развитых государств .

Использованная литература:

1. Узоқов Қ. Давлат фуқаролик хизматчилари касбий компетенцияларини масофавий таълим орқали оширишнинг долзарб масалалари. Жамият ва бошқарув. 2022 (4)98. – 126 б.
2. <https://lex.uz/docs/6145972#6147449> [электронный ресурс] URL (дата обращения 31.10.2024 г.)
3. <https://argos.uz/oz/press-center/news/590> [электронный ресурс] URL (дата обращения 31.10.2024 г.)
4. Qoraqalpoq tongi газетаси. 2023. № 8-9 (1537-1538). – 3 б
5. https://t.me/ARGOS_QR/1826 [электронный ресурс] URL (дата обращения 31.10.2024 г.)
6. <https://lex.uz/docs/4549998> [электронный ресурс] URL (дата обращения 31.10.2024 г.)
7. Назаров Х., Умарова Р. Давлат хизматчиларини тайёрлаш ва малакасини оширишнинг янги тизими. Жамият ва бошқарув. 2022 (4)98. – 94 б.